

NEUROCIÊNCIA E AUTISMO: IMPLICAÇÕES DAS FUNÇÕES CEREBRAIS NO PROCESSO DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.20705188

Graziani França Claudino de Anicézio¹

Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo

graziani.franca@unifesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4954619906007053>

AT12: Neuroeducação e Processos de Aprendizagem

Introdução: Os avanços nas pesquisas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) proporcionam contribuições significativas para a compreensão dos processos cerebrais, ultrapassando análises meramente comportamentais e enfatizando abordagens neurofisiológicas. A investigação revela que comportamentos observados são, muitas vezes, reações decorrentes do funcionamento neurológico característico, o que auxilia na desconstrução de estigmas e na promoção de um olhar empático no ambiente escolar e familiar.

Objetivo: Analisar a importância da neurociência na compreensão do desenvolvimento cerebral no autismo, explorando conceitos-chave que norteiam intervenções eficazes e promovem a inclusão plena através de práticas fundamentadas na teoria e na experiência prática.

Metodologia: Trata-se de um ensaio teórico fundamentado em revisão bibliográfica interdisciplinar com autores como Rizzolatti, Pozo, Goleman, Mora, Orrú e Freire e na sistematização de vivências da autora como docente e mãe de uma criança e uma adolescente autista.

Resultados: O estudo identifica que o conhecimento sobre a neuroplasticidade permite acreditar no potencial de aprendizado contínuo de todos os alunos. A compreensão dos neurônios-espelho orienta o uso da imitação como base para o desenvolvimento de habilidades sociais e de linguagem. O hiperfoco é identificado como uma potente ferramenta pedagógica, permitindo conectar o conteúdo aos interesses do aluno para aumentar o engajamento. A ciência sobre a desregulação do sono e a sensibilidade sensorial capacita a antecipação de crises e a organização de ambientes previsíveis com suportes visuais. A vivência prática da autora reforça que o manejo de comorbidades e o reconhecimento da singularidade de cada cérebro fundamentam uma mediação que valoriza potencialidades. **Conclusão:** A apropriação desses conhecimentos, somada à experiência docente e materna, permite a transição para uma prática inclusiva real, onde se ajustam estratégias para fortalecer a confiança do indivíduo. A integração entre evidências neurocientíficas, sensibilidade pedagógica e o saber da experiência é essencial para minimizar barreiras e construir ambientes emocionalmente seguros e transformadores.

Palavras-chave: Autismo, Neurociência, Docência, Inclusão, Experiência Materna.